

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОРОДСКИХ РЫНКОВ В СИСТЕМЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

(на примере Юнусабадского дехканского рынка города Ташкента)

Сайфиддинова М.М

Студент. Группа А1223 УР (ТАСУ).

Diyoraarifjanova177@gmail.com

Арифжанова Д. Ш

Руководитель. (ТАСУ)

laflameogo@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20335203>

Аннотация. В статье рассматривается роль городских продовольственных рынков в системе экономической инфраструктуры города на примере Юнусабадского дехканского рынка города Ташкента. Исследование основано на результатах полевого социологического опроса предпринимателей и продавцов, осуществляющих торговую деятельность на территории рынка. В работе анализируются особенности организации торговли, сезонные изменения спроса на основные категории товаров, структура расходов предпринимателей, арендная политика, потребление электроэнергии, а также формы расчётов между продавцами и покупателями. Особое внимание уделено влиянию реконструкции рынка на экономическую активность участников торговли и функционирование рыночной инфраструктуры. Результаты исследования показывают, что традиционные городские рынки продолжают играть важную роль в развитии малого предпринимательства, обеспечении занятости населения и формировании устойчивой системы продовольственного обеспечения города.

Ключевые слова: городская экономика, экономическая инфраструктура, городской рынок, торговая инфраструктура, предпринимательство, реконструкция рынков, Юнусабадский рынок.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent shahridagi Yunusobod dehqon bozori misolida shahar iqtisodiy infratuzilmasi tizimida shahar bozorlarining iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi.

Tadqiqot bozor hududida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar va sotuvchilar o'rtasida o'tkazilgan sotsiologik so'rov natijalariga asoslanadi. Ishda savdo faoliyatining xususiyatlari, asosiy tovar guruhlari bo'yicha mavsumiy talab o'zgarishlari, tadbirkorlarning xarajat tuzilmasi, ijara siyosati, elektr energiyasi iste'moli hamda savdo jarayonidagi hisob-kitob shakllari o'rganiladi. Shuningdek, bozorda amalga oshirilgan rekonstruksiya jarayonining savdo faoliyatiga ta'siri ham baholanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy shahar bozorlari kichik biznes rivojlanishi, aholi bandligini ta'minlash va shahar oziq-ovqat ta'minoti tizimida muhim o'rin egallaydi.

Kalit so'zlar: shahar iqtisodiyoti, iqtisodiy infratuzilma, shahar bozori, savdo infratuzilmasi, tadbirkorlik, bozor rekonstruksiyasi, Yunusobod bozori.

Abstract. The article examines the role of urban food markets within the economic infrastructure of the city using the example of the Yunusabad dehqan market in Tashkent. The research is based on the results of a field sociological survey conducted among entrepreneurs and traders operating within the market area. The study analyzes the characteristics of trading activities, seasonal fluctuations in demand for key product categories, the structure of entrepreneurs' expenses, rental policy, electricity consumption, and payment methods used in market transactions.

Special attention is given to the impact of market reconstruction on the economic activity of traders and the functioning of the market infrastructure. The results demonstrate that traditional urban markets continue to play a significant role in the development of small businesses, employment generation, and ensuring the stability of urban food supply systems.

Keywords: *urban economy, economic infrastructure, urban market, trade infrastructure, entrepreneurship, market reconstruction, Yunusabad market.*

Введение

Городская экономика представляет собой сложную систему социально-экономических процессов, формирующих условия функционирования и развития городских территорий. Важнейшим элементом данной системы является экономическая инфраструктура, которая обеспечивает устойчивое развитие предпринимательской деятельности, торговых процессов и системы обслуживания населения. В современных условиях урбанизации особую роль играют объекты торговли, обеспечивающие население товарами повседневного спроса и создающие условия для функционирования малого и среднего бизнеса.[5]

Среди таких объектов особое место занимают традиционные продовольственные рынки, которые выполняют не только экономическую, но и социальную функцию. Они обеспечивают население свежими продуктами питания, создают рабочие места для предпринимателей и способствуют развитию локальной экономики. В городах Узбекистана дехканские рынки остаются важным элементом системы продовольственного обеспечения и экономической активности населения. [1]

Одним из крупнейших рынков столицы является Юнусабадский дехканский рынок, расположенный в Юнусабадском районе города Ташкента. Данный рынок представляет собой крупный торговый объект, на территории которого сосредоточено большое количество торговых точек, реализующих сельскохозяйственную продукцию, мясные и молочные изделия, фрукты, овощи и другие товары. Рынок играет важную роль в экономической системе района, обеспечивая занятость значительного количества предпринимателей и обслуживая тысячи покупателей ежедневно.[1]

В последние годы в целях модернизации городской инфраструктуры и повышения качества обслуживания населения на территории рынка проводятся работы по реконструкции. Подобные изменения направлены на улучшение санитарных условий, модернизацию инженерных коммуникаций и создание более комфортной среды для торговли. Однако в период реконструкции могут возникать временные трудности, влияющие на уровень торговой активности и экономическое положение предпринимателей.[4]

Цель, задачи и методы исследования. Целью данного исследования является анализ экономической деятельности Юнусабадского рынка как элемента городской экономической инфраструктуры и оценка влияния реконструкции на уровень торговой активности. Для достижения поставленной цели в работе были определены основные задачи, включающие изучение роли городских рынков в системе городской экономики, анализ структуры торговой деятельности на рынке, исследование сезонных изменений спроса на основные категории товаров, а также оценку влияния инфраструктурных изменений на предпринимательскую активность.[5]

В ходе исследования применялись методы социологического опроса, статистического анализа, сравнительного анализа экономических показателей, а также метод полевого наблюдения. Основным источником информации послужили результаты опроса продавцов и предпринимателей, осуществляющих торговлю на территории рынка.

В рамках исследования было опрошено девяносто респондентов, представляющих различные торговые отделы рынка.

Методы и нормативная база. Функционирование рынков и торговых объектов в Республике Узбекистан регулируется рядом нормативных документов:

Закон Республики Узбекистан «О торговле»

СанПиН Республики Узбекистан для продовольственных рынков

ШНК 2.07.01-03 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов [2]

ШНК 2.08.02-09 Общественные здания и сооружения

Данные нормативные документы определяют требования к размещению рынков, санитарным условиям торговли, инженерной инфраструктуре и организации торговых площадей.

Анализ результатов исследования. Результаты проведённого социологического исследования позволили выявить ряд особенностей функционирования торговой деятельности на территории Юнусабдского рынка. Анализ структуры респондентов показал, что среди предпринимателей, осуществляющих торговлю на рынке, преобладают мужчины, доля которых составляет около 58,9 процента, в то время как женщины составляют около 41,1 процента. Подобное распределение связано со спецификой торговли сельскохозяйственной продукцией, а также с особенностями логистических и организационных процессов, связанных с поставками товаров.

Исследование возрастной структуры покупателей показало, что наиболее активной группой потребителей являются люди в возрасте от 36 до 45 лет. Данная категория населения характеризуется стабильным уровнем дохода и высоким уровнем потребления продуктов питания для семейных нужд. Значительную долю покупателей составляют также лица в возрасте от 46 до 60 лет, которые традиционно предпочитают приобретать свежие продукты питания на рынках.

В ходе исследования был рассчитан средний объём торговых операций одного предпринимателя. Согласно полученным данным, средний объём продаж составляет около 165 миллионов сумов в месяц, что соответствует приблизительно 5,5 миллиона сумов в день. При среднем размере покупки около 110 тысяч сумов можно сделать вывод, что один продавец в среднем обслуживает около пятидесяти покупателей ежедневно. Эти показатели свидетельствуют о высокой интенсивности торговых операций на территории рынка.

Особое внимание в исследовании было уделено анализу структуры расходов предпринимателей. Наиболее значительной статьёй расходов является аренда торгового места, средний размер которой составляет около 4,5 миллиона сумов в месяц. Кроме того, предприниматели несут дополнительные расходы, связанные с оплатой электроэнергии, логистикой поставок продукции, закупкой товаров и оплатой труда помощников.[8]

Рисунок 1. Данные о возрастных группах

Сезонность торговой деятельности

Анализ структуры продаж показал наличие выраженной сезонности спроса на различные категории товаров. Продажа мясной продукции характеризуется увеличением спроса в холодное время года, когда потребление калорийных продуктов возрастает. В зимний период объёмы продаж мяса могут увеличиваться на 15–20 процентов, а в периоды традиционных праздников, таких как Навруз и Рамазан, рост продаж может достигать 30–50 процентов.[4]

Продажа овощей и фруктов, напротив, демонстрирует максимальную активность в летний и осенний периоды, когда на рынок поступает значительное количество продукции местного сельскохозяйственного производства. В этот период овощи и фрукты могут составлять до половины общего объёма продаж на рынке. В зимний период наблюдается сокращение продаж, связанное с увеличением стоимости импортных продуктов и снижением покупательской активности населения [4]

Рисунок 2. Общее количество объема продаж

Влияние реконструкции рынка на экономическую активность. Проведённый анализ показал, что реконструкция рынка оказывает неоднозначное влияние на торговую деятельность. В период проведения строительных работ наблюдается временное снижение торговой активности, обусловленное ограничением доступа покупателей, изменением расположения торговых точек и возникновением неудобств для предпринимателей. По результатам опроса около 55 процентов продавцов отметили снижение уровня торговли, около 30 процентов не зафиксировали существенных изменений, а приблизительно 15 процентов сообщили об улучшении условий торговли.

Несмотря на временные экономические трудности, модернизация инфраструктуры рынка направлена на улучшение санитарных условий, повышение уровня безопасности и создание более комфортной среды для покупателей и предпринимателей. В долгосрочной перспективе реконструкция может способствовать увеличению потока покупателей и росту объёмов торговли.[3]

Практическая значимость исследования. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов для совершенствования управления городскими рынками и разработки программ модернизации торговой инфраструктуры. Полученные данные могут быть использованы органами городского управления при планировании реконструкции рынков, оптимизации арендной политики и разработке мер поддержки малого предпринимательства. Кроме того, результаты исследования могут быть полезны при разработке стратегий развития городской торговли и повышении эффективности функционирования объектов продовольственного обеспечения.[7]

Заявление об источниках и оригинальности исследования. Данное исследование основано на результатах самостоятельной научной работы и данных, полученных в ходе натурного обследования территории Юнусабадского дехканского рынка города Ташкента.

В процессе исследования были использованы методы полевого наблюдения, анализа и социологического опроса предпринимателей и продавцов, осуществляющих торговую деятельность на территории рынка. Натурное обследование позволило изучить пространственную организацию рынка, условия размещения торговых объектов, интенсивность торговой деятельности и особенности функционирования различных торговых зон. Полученные в ходе обследования данные были систематизированы и использованы для анализа экономической активности рынка и его роли в системе городской инфраструктуры. Теоретическая часть работы основана на научных публикациях в области городской экономики, градостроительства и организации торговой инфраструктуры, а также на действующих нормативных документах Республики Узбекистан.

Рисунок 3. Процесс проведения опроса Юнусабадскому рынку

Вывод. Проведённое исследование показало, что городские продовольственные рынки играют важную роль в системе экономической инфраструктуры современного города. На примере Юнусабадского дехканского рынка было установлено, что рынок является значимым центром торговой активности, обеспечивающим занятость населения, развитие малого предпринимательства и стабильное снабжение жителей города продовольственными товарами. Результаты натурного обследования и социологического опроса предпринимателей позволили выявить особенности организации торговли, структуру расходов продавцов, а также сезонные изменения спроса на различные категории продукции. Было установлено, что несмотря на временные трудности, связанные с реконструкцией территории рынка, модернизация инфраструктуры направлена на повышение качества торговой среды и улучшение условий для предпринимательской деятельности. В долгосрочной перспективе развитие и обновление рыночной инфраструктуры будет способствовать повышению эффективности городской торговли, укреплению продовольственной безопасности и устойчивому развитию городской экономики.

Список литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О торговле».
2. ШНК 2.07.01-03 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов
3. ШНК 2.08.02-09 Общественные здания и сооружения
4. СанПиН Республики Узбекистан для продовольственных рынков
5. Экономика города: учебное пособие для вузов.
6. Основы городской экономики и управления.
7. Urban Economics and City Development.
8. Статистические данные по развитию торговли в Республике Узбекистан.